

«БИОЛОГИЯ САБАҒЫНДА ӘЛЕУМЕТТІК ОСАЛ ТОПТАҒЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМІН АРТТЫРУҒА АРНАЛҒАН ТИІМДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ»

ҚАЛИЕВ ОЛЖАС САБИТУҒЫ

«Сәрсен Аманжолов атындағы ШҚУ» КЕ АҚ, IT және жаратылыстану ғылымдары
жоғары мектебі, биология кафедрасының 2 курс магистранты

Ғылыми жетекші: **ШАРИПХАНОВА АНАРГУЛЬ САЙЛАУБЕКОВНА**, «Сәрсен
Аманжолов атындағы ШҚУ» КЕ АҚ, IT және жаратылыстану ғылымдары жоғары мектебі,
б.ғ.к., биология кафедрасының қауымдастырылған профессоры
Қазақстан, Өскемен

***Аңдатпа.** Қазіргі білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі - әлеуметтік осал топтағы оқушыларды сапалы біліммен қамтамасыз етіп, олардың танымдық және тұлғалық дамуына жағдай жасау. Бұл мақалада биология пәні сабақтарында аталған санаттағы оқушылардың білімін арттыруға арналған тиімді оқыту әдістері талданады. Зерттеудің мақсаты – оқыту процесінде әлеуметтік осал топтағы оқушылардың мүмкіндіктерін ескере отырып, олардың білім сапасын арттыруға ықпал ететін педагогикалық әдістерді анықтау және тәжірибеде қолданудың тиімділігін негіздеу.*

Зерттеу Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің «№42 орта мектебі» КММ базасында жүргізілді. Зерттеу нысаны ретінде 8-сынып оқушылары алынды. Жұмыс барысында педагогикалық зерттеудің дәстүрлі әдістері - сауалнама, бақылау, тестілеу және салыстырмалы талдау әдістері пайдаланылды. Бұл әдістер оқушылардың бастапқы білім деңгейін айқындауға, олардың сабаққа деген қызығушылығын бағалауға және қолданылған педагогикалық тәсілдердің ықпалын анықтауға мүмкіндік берді.

Зерттеу барысында әлеуметтік осал топтағы оқушылардың білімін жетілдіруде саралап оқыту, топтық жұмыс, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану, ойын элементтерін енгізу және сыни ойлауды дамыту стратегиялары ерекше маңызға ие екендігі айқындалды. Мақалада бұл әдістердің оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға, пәнге деген ынтасын күшейтуге және білім сапасын жақсартуға ықпал ететіндігі көрсетіледі.

***Түйін сөздер:** биология, әлеуметтік осал топ, оқыту әдістері, білім сапасы.*

Қазіргі таңда білім беру жүйесінің алдында тұрған басты міндеттердің бірі - әрбір оқушыға сапалы білім берумен қатар, олардың әлеуметтенуіне, жеке қабілеттерін дамытуға жағдай жасау болып табылады. Бұл тұрғыда әлеуметтік осал топтағы оқушылардың білім алуына ерекше көңіл бөлуді қажет етеді. Себебі әлеуметтік жағдайдың төмендігі, ата-ананың жеткілікті қолдау көрсете алмауы, психологиялық немесе материалдық қиындықтар оқушылардың оқу үлгеріміне тікелей әсерін тигізеді. Осыған байланысты мектептегі оқу-тәрбие үдерісінде мұндай оқушыларға қолдау көрсету - білім беру саясатының маңызды бағыты болып табылады.

Әлеуметтік осал топ ұғымына әдетте ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар, аз қамтылған немесе көп балалы отбасынан шыққан оқушылар, ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар, сондай-ақ мигрант отбасындағы балалар жатады. Бұл санаттағы оқушылардың оқу жетістіктерінде теңсіздіктің туындау қаупі жоғары. Сондықтан педагогикалық тұрғыдан тиімді әдістерді іздеу - олардың сапалы білім алуына қолдау көрсетудің негізгі жолы.

Биология пәнін оқыту барысында әлеуметтік осал топтағы оқушылардың білім деңгейін арттырудың өзіндік маңызы бар. Біріншіден, биология – табиғат құбылыстарын түсіндіретін әрі тәжірибелік дағдыларды қалыптастыратын ғылым. Екіншіден, оқушылардың ойлау қабілетін, ғылыми дүниетанымын, сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын дамытуға ықпал етеді.

Үшіншіден, биология сабақтары оқушыларды өмірмен, қоршаған ортамен байланыстыра отырып, олардың танымдық белсенділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Зерттеудің мақсаты - биология сабағында әлеуметтік осал топтағы оқушылардың білім сапасын арттыруға ықпал ететін тиімді оқыту әдістерін анықтау және олардың қолданылу ерекшеліктерін негіздеу.

Зерттеу міндеттері төмендегідей болып айқындалды:

1. Әлеуметтік осал топтағы оқушылардың оқу жетістіктеріне әсер ететін факторларды талдау;
2. Биология сабағында қолдануға болатын тиімді әдістерді ғылыми тұрғыда негіздеу;
3. Эксперименттік зерттеу арқылы әдістердің тиімділігін тәжірибеде тексеру;
4. Әлеуметтік осал топтағы оқушылардың білім сапасын арттыруға бағытталған ұсыныстар жасау.

Осы міндеттерді шешу әлеуметтік осал топтағы оқушылардың білім алуындағы теңсіздікті азайтып қана қоймай, жалпы білім сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

Зерттеу жұмысы Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің «№42 орта мектебі» КММ базасында жүргізілді. Зерттеу нысаны ретінде 8-сынып оқушылары алынды. Олардың ішінде әлеуметтік осал топқа жататын оқушылардың білім деңгейін арттыру мәселесі арнайы қарастырылды.

Зерттеу барысында педагогикалық ғылымда кеңінен қолданылатын 1 – кестеде көрсетілгендей сапалық және сандық әдістер пайдаланылды.

Кесте 1 - Зерттеу әдістері

№	Зерттеу әдісі	Мақсаты	Қолданылу ерекшелігі
1	Сауалнама	Оқушылардың пәнге қызығушылығын, уәжін және әлеуметтік жағдайдың әсерін анықтау	8-сынып оқушыларына арналған арнайы сұрақтар арқылы деректер жинақталды
2	Бақылау	Сабақ барысында оқушылардың белсенділігін, мұғалім әдістеріне реакциясын қадағалау	Сабақтағы оқушылардың әрекеті жүйелі түрде жазылып отырды
3	Тестілеу	Білім деңгейін, оқу жетістіктерін бағалау	Арнайы жасалған тапсырмалар арқылы бастапқы және соңғы нәтижелер салыстырылды
4	Салыстырмалы талдау	Әлеуметтік осал топтағы және басқа оқушылардың үлгерімін салыстыру	Білім деңгейіндегі айырмашылықтар мен өзгерістер анықталды
5	Эксперименттік жұмыс	Тиімді оқыту әдістерін тәжірибеде тексеру	Саралап оқыту, топтық жұмыс, АКТ, ойын элементтері және сыни ойлау стратегиялары енгізілді

Жалпы алғанда, зерттеу әдістері әлеуметтік осал топтағы оқушылардың білімін арттыруға бағытталған педагогикалық ықпалдың тиімділігін жан-жақты талдауға мүмкіндік берді.

Алғашқы кезеңде 8-сыныптағы әлеуметтік осал топ оқушылары анықталып, олардың биология пәні бойынша білім деңгейі мен пәнге қызығушылығы бастапқы тест, сауалнама және мұғалім бақылауы арқылы бағаланды. Диагностика нәтижесінде оқушылардың бірқатары негізгі биологиялық ұғымдарды меңгеруде қиындықтар көретіні белгілі болды.

2-кезең - Әдістемелік жоспарлау. Диагностика нәтижелеріне сүйене отырып, оқушыларға қолжетімді оқыту әдістері таңдалды. Негізгі бағыт ретінде саралап оқыту, топтық жұмыс, ойын элементтері, визуалды құралдар мен тәжірибелік тапсырмалар қолдану көзделді.

3-кезең - Практикалық жұмыс. Сабақ барысында әрбір тақырып бойынша оқушылардың деңгейіне сәйкес тапсырмалар берілді. 2 – кестеде көрсетілгендей жасуша құрылысы тақырыбында сәйкестендіру және сызбамен жұмыс, фотосинтез тақырыбында тәжірибе көрсету, қан айналым жүйесін өткенде рөлдік ойын, тұқым қуалау заңдылықтарында жеңілдетілген есептер қолданылды.

Кесте 2 - Оқу үлгерімі төмен оқушылармен жүргізілген сабақтардағы әдістер мен жұмыстардың кезеңдік мазмұны

№	Тақырып	Қолданылған әдіс	Жұмыс түрі	Мақсаты
1	Жасушаның құрылысы	Визуалды тірек-сызбалар, суреттер	Сәйкестендіру, «Артық элементті тап»	Есте сақтауды жетілдіру, негізгі ұғымдарды ажырату
2	Фотосинтез үдерісі	Қарапайым тәжірибе көрсету	Зертханалық жұмыс, қысқа сұрақтар	Бақылау, қорытынды жасауға үйрету
3	Адамның қан айналу жүйесі	Рөлдік ойын «Дәрігер – пациент»	Модельдеу	Қызығушылықты арттыру, функционалдық сауаттылық дамыту
4	Тұқым қуалау заңдылықтары	Есептерді жеңілдетіп беру	Генетикалық есептерді шығару	Логикалық ойлауын дамыту, проблеманы шешу дағдыларын қалыптастыру

4-кезең - Аралық бақылау. Әр модульден кейін қысқа тест тапсырмалары орындалып, оқушылардың алға жылжуы қадағаланды. Нәтижелері бойынша қосымша түзету жұмыстары жүргізілді.

5-кезең - Қорытынды бағалау. Зерттеу соңында қайта тест, сауалнама және бақылау парақтары толтырылып, алынған нәтижелер бастапқы көрсеткіштермен салыстырылды. Бұл әдістемелік жұмыстар оқушылардың белсенділігін арттырып, пәнді меңгеру деңгейін жақсартқаны байқалды.

Әлеуметтік осал топтағы оқушыларға білім беру барысында саралап оқыту әдісі негізгі құралдың бірі болып саналады. Биология пәнінде оқушылардың танымдық қабілеттеріне сай тапсырмалар беру тиімді. Мысалы, күрделі мәтіндерді жеңілдетілген нұсқада ұсыну, бейнематериалдар арқылы түсіндіру немесе негізгі ұғымдарды кесте түрінде көрсету олардың білімді тезірек меңгеруіне мүмкіндік береді.

Цифрландыру мүмкіндіктері. Цифрлық технологиялар осал топтағы оқушыларға пәнді қолжетімді әрі қызықты етіп жеткізеді. Мысалы:

- Анимациялар мен 3D-модельдер арқылы жасушаның құрылысы, фотосинтез, тұқым қуалау заңдылықтары сияқты күрделі процестерді көрнекі түрде көрсетуге болады.

- Виртуалды зертханалар тәжірибелерді қауіпсіз және қолжетімді форматта орындауға жағдай жасайды.

- Онлайн-платформалар (Kundelik.kz, Google Classroom, Kahoot, Quizizz) арқылы оқушыларға жекеленген тапсырмалар беруге және нәтижесін жедел бақылауға болады.

Топтық және жұптық жұмыс Оқушыларды топқа бөліп, бірігіп жұмыс жасауға үйрету де тиімді әдіс болып табылады. Әлеуметтік осал топтағы оқушылар қабілетті оқушылармен жұптасып, бірін-бірі үйрету процесіне қатысқан кезде өз мүмкіндіктерін аша алады. Мұндай әдіс олардың әлеуметтік бейімделуін де арттырады.

Көрнекілік пен тәжірибелік жұмыс. Биология – тәжірибеге негізделген ғылым. Сондықтан осал топтағы оқушыларға суреттер, диаграммалар, бейнематериалдар, қарапайым тәжірибелер ұсыну олардың пәнге қызығушылығын күшейтеді. Мысалы, өсімдіктердің өсуін бақылау немесе микроскоппен жасушаны қарастыру – қолжетімді әрі есте сақтауға оңай тәсілдер.

Мотивацияны арттыру. Осал топтағы оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру үшін геймификация элементтерін қолдануға болады. Мысалы, әр тапсырманы орындағаны үшін «цифрлық жұлдызшалар» беру, шағын сертификаттар немесе мадақтама жазбалары мотивацияны көтереді.

Осы бағыттағы жұмыстар оқушылардың пәнді меңгеру қарқынын жеделдетіп, сабаққа белсенді қатысуына ықпал етті. Әсіресе тәжірибелік тапсырмалар мен ойын түріндегі әдістер олардың қызығушылығын күшейтіп, өз ойын еркін жеткізуге мүмкіндік берді.

Зерттеу жұмысы барысында әлеуметтік осал топтағы 8-сынып оқушыларының білім сапасының өзгерісі арнайы диагностикалық көрсеткіштер арқылы анықталды. Алғашқы кезеңде оқушылардың үлгерім деңгейі біркелкі болмады: жоғары деңгейдегі оқушылардың үлесі 15% ғана болса, орта деңгейде – 40%, ал төмен деңгейде – 45% құрады. Бұл жағдай олардың оқу материалын толық меңгеруде айтарлықтай қиындықтарға тап болатынын көрсетті.

Белсенді оқыту әдістерін (визуалды тірек-сызбалар, тәжірибелік жұмыстар, рөлдік ойындар, есептерді жеңілдетіп беру) жүйелі қолдану барысында оқушылардың білім сапасында оң өзгерістер байқалды. Атап айтқанда, соңғы кезеңде жоғары деңгейдегі оқушылардың үлесі 32%-ға жетіп, +17% өсім көрсетті. Орта деңгейдегі оқушылар да 8%-ға артты. Ең бастысы, бастапқыда 45%-ды құраған төмен деңгейлі оқушылардың үлесі 20%-ға дейін азайды.

Әлеуметтік осал топтағы оқушылардың білім сапасының өзгеруі

Сурет 1 – Әлеуметтік осал топтағы оқушылардың білім сапасының өзгеруі

Бұл диаграмма әлеуметтік осал топтағы оқушылардың білім сапасының бастапқы және соңғы деңгейін салыстырады. Бастапқы кезеңде жоғары деңгейдегі оқушылардың үлесі 15% болса, соңғы кезеңде бұл көрсеткіш 32%-ға көтерілген. Орта деңгейдегі оқушылардың үлесі 40%-дан 48%-ға өскен, яғни оң өзгеріс байқалады. Ал төмен деңгейдегі оқушылардың үлесі

45%-дан 20%-ға төмендеп, айтарлықтай азайған. Жалпы алғанда, жүргізілген әдістемелік жұмыстар оқушылардың үлгерімін жақсартып, білім сапасын арттыруға ықпал еткен.

Қорытынды. Бұл зерттеу барысында әлеуметтік осал топтағы оқушылардың биология пәнін меңгеру деңгейін арттыруға бағытталған әдістердің тиімділігі қарастырылды. Жүргізілген жұмыс нәтижелері оқыту процесін дұрыс ұйымдастырған жағдайда оқушылардың үлгерімінде айтарлықтай оң өзгерістерге қол жеткізуге болатынын көрсетті. Бастапқы кезеңде төмен деңгейдегі оқушылардың үлесі басым болғанымен, соңғы кезеңде олардың саны едәуір азайғаны байқалды. Керісінше, жоғары және орта деңгейдегі оқушылардың үлесі өсіп, жалпы білім сапасының көрсеткіші жақсарды. Бұл өзгерістер қолданылған саралап оқыту, топтық жұмыс, визуалды тірек-сызбалар және цифрлық ресурстардың оң ықпалын дәлелдейді.

Сонымен қатар, цифрландыру құралдарын пайдалану оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырды. Виртуалды зертханалар мен онлайн-платформалар күрделі тақырыптарды жеңіл қабылдауға мүмкіндік берді. Мұндай әдістер әсіресе осал топтағы оқушылар үшін тиімді болды, себебі олар оқу материалына визуалды және интерактивті түрде қол жеткізді. Ойын элементтерін қолдану да оқушылардың мотивациясын арттырып, биология сабағына белсенді қатысуға ынталандырды.

Жүргізілген тәжірибе көрсеткендей, әрбір оқушының жеке ерекшеліктерін ескеру, олардың психологиялық жағдайына көңіл бөлу өте маңызды. Әлеуметтік қолдау арқылы осал топтағы оқушылар өз қабілеттерін аша білді. Оқушылардың пәнге деген қызығушылығының өсуі олардың үлгерім нәтижелерінен анық көрінді.

Қорыта айтқанда, биология сабағында тиімді әдістерді жүйелі қолдану арқылы әлеуметтік осал топтағы оқушылардың білім сапасын арттыруға толық мүмкіндік бар. Бұл тәжірибе жалпы білім беру процесінде тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету қажеттігін тағы да айқындады. Зерттеу нәтижелері болашақта осындай әдістерді басқа пәндерде де қолдануға болатынын көрсетеді. Әсіресе цифрландыру жағдайында инклюзивті білім берудің жаңа бағыттарын дамытуға жол ашылады. Оқытудың мұндай үлгісі әлеуметтік әділеттілік пен сапалы білімге қолжетімділікті қамтамасыз етудің маңызды құралы болмақ.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Абдрахманова, Г. К., Омарова, А. Ж. Цифрлық білім беру ортасында оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту // Білім берудегі инновациялар. – 2021. – №2. – Б. 45–52.
2. Есенова, Л. Т., Сейсенбаева, Г. А. Биология сабағында оқушылардың сыни ойлау дағдыларын дамыту әдістері // Қазақстан мектебі. – 2020. – №9. – Б. 33–38.
3. Mukhtarova, S., & Abisheva, A. Digital transformation in biology education: challenges and perspectives // Education and Science. – 2022. – Vol. 47(4). – P. 55–67.
4. Ахметова, Ж. М., Нұрпейісова, А. С. Осал әлеуметтік топтағы оқушылармен жұмыстың педагогикалық негіздері // Педагогика және психология. – 2023. – №1. – Б. 12–20.
5. Nurzhanova, K., & Vaimukhanova, A. Developing students' metacognitive skills in secondary school biology through ICT // Journal of Education and Information Technologies. – 2021. – Vol. 26(5). – P. 4921–4934.
6. Көшербаева, М. С., Жолдасова, Д. К. Қашықтан оқыту жағдайында биология пәні бойынша оқушылардың оқу мотивациясын арттыру // Білім беру және ғылым журналы. – 2022. – №6. – Б. 41–49.
7. Ivanov, P., & Petrova, L. Inclusive approaches to teaching biology in digital classrooms // International Journal of Inclusive Education. – 2023. – Vol. 27(8). – P. 985–1001.